

SAMARQAND VILOYAT TOYLOQ TUMANI SHEVALARINING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

<http://doi.org/10.5281/zenodo.18885753>

Jo'ramurodova Nafisa Farmonovna

(*Oriental universiteti Samarqand kampusi
1-kurs talabasi, "Yosh radqiqotchilar" to'garagi a'zosi*)

Ilmiy rahbar: Y.K.Azizov

(*Oriental universiteti
Tillar-1 kafedrasida o'qituvchisi*)

Annotatsiya. Mazkur maqolada Samarqand viloyati Toyloq tumani shevalarining leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda hududiy shevalarga xos leksik birliklar, ularning ma'no jihatlari hamda adabiy til bilan bog'liqligi yoritiladi. Shuningdek, ayrim dialektal so'zlarning semantik o'ziga xosliklari misollar asosida ko'rsatib beriladi.

***Kalit so'zlar:** Toyloq tumani, sheva, dialekt, leksik-semantik xususiyatlar, hududiy leksika, o'zbek tili.*

O'zbek tilshunosligida hududiy shevalarni o'rganish tilning boyligi va tarixiy taraqqiyotini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Har bir hudud shevalarida xalqning turmush tarzi, madaniyati va tarixiy tajribasi bilan bog'liq leksik birliklar saqlanib qolgan. Ular xalqning asrlar davomida shakllangan turmush tarzi, urf-odatlar hamda dunyoqarashini o'zida aks ettiradi. O'zbek tilida ham turli hududlarda fonetik, grammatik va leksik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan shevalar mavjud. Samarqand viloyati Toyloq tumani shevalari ham o'ziga xos leksik-semantik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni ilmiy jihatdan o'rganish o'zbek dialektologiyasi uchun dolzarb masalalardan biridir. Mazkur maqolada Toyloq tumani shevalarida uchraydigan ayrim leksik birliklar va ularning semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Sheva (forscha *harakat tarzi, usul*) – tilning fonetik, grammatik va lug'aviy jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan, sezilarli lisoniy tafovutlarga ega bo'lmagan eng kichik hududiy ko'rinishidir. Shevalar adabiy tilni boyituvchi manba sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada Samarqand viloyati Toyloq tumani shevalarida qo‘llaniladigan ayrim leksik birliklar tahlil qilinib, ularning boshqa hududlar va adabiy til bilan qiyosiy jihatlari yoritiladi.

Toyloq tumani shevalarida kundalik hayotda ishlatiladigan ko‘plab so‘zlar mavjud bo‘lib, ular boshqa hududlardagi variantlardan farqlanadi. Quyidagi misollar orqali bu farqlarni ko‘rish mumkin.

1. **“Kuchuk / it” leksemasi.** Toyloq tumanining ayrim hududlarida **kuchuk** shakli qo‘llaniladi. Farg‘ona vodiysi (Andijon, Namangan, Farg‘ona) shevalarida esa **it** shakli ustun bo‘lib, ba‘zan erkalash ma‘nosida *itvoy*, *kuchuk* birgalikda ishlatiladi. Qashqadaryo va Surxondaryo hududlarida esa **itaka** varianti og‘zaki nutqda uchraydi. Bu holat bir tushunchaning turli hududlarda turlicha nomlanishini ko‘rsatadi.

2. **“Mushuk / pishak” leksemasi.** Adabiy til hamda Toshkent, Samarqand, Buxoro hududlarida **mushuk** shakli qo‘llaniladi. Xorazm shevasida **mishak**, Toyloq tumanining ayrim joylarida esa **pishak** varianti ishlatiladi. Bu so‘zlar semantik jihatdan bir xil bo‘lsa-da, fonetik shakli bilan farqlanadi.

3. **“Satil / chelak / paqir” leksemasi.** Samarqand viloyati va Toyloq tumanida **satil** so‘zi suv, sut yoki boshqa suyuqliklarni saqlash va tashish uchun ishlatiladigan idishni bildiradi. Toshkent, Farg‘ona, Buxoro hamda Samarqand shahrida esa ushbu predmet **chelak** yoki **paqir** deb ataladi. Bu holat hududiy leksik sinonimiyani ko‘rsatadi.

4. **“Sigir / mol / inak” leksemasi.** **Sigir** so‘zi o‘zbek shevalarida deyarli umumiy bo‘lsa-da, Toyloq tumanida **mol**, **inak** variantlari ham keng qo‘llaniladi. Adabiy tilda hamda Toshkent, Samarqand, Buxoro hududlarida **sigir**, Surxondaryo shevasida esa **siyir** shakli uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot jarayonida Samarqand viloyati Toyloq tumani shevalarida adabiy tildan farq qiluvchi bir qator leksik birliklar mavjudligi aniqlandi. Ushbu birliklar o‘zining semantik tuzilishi, ma‘no ko‘chishlari va qo‘llanish doirasi

bilan ajralib turadi. Shevalardagi leksik-semantik xususiyatlarni o‘rganish o‘zbek tilining hududiy xilma-xilligini chuqurroq anglashga, shuningdek, adabiy til va shevalar o‘rtasidagi munosabatlarni yoritishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot kelgusida hududiy shevalarni yanada kengroq va chuqurroq o‘rganish uchun asos bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo‘rayev A. Samarqand viloyati shevalarining leksik xususiyatlari. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2016.
2. Mirzayev I. Samarqand shevalari (fonetik va leksik tahlil). -Toshkent: “Fan”, 1985.
3. O‘zbek dialektologik atlas. Samarqand viloyati materiallari asosida. - Toshkent: “Fan”, 1980.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. -Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006–2008.
5. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -Toshkent: Universitet, 2006.